

Олексій ЛОМОНОСОВ

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 051 Економіка,
Товариство з обмеженою відповідальністю
Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
м. Запоріжжя, Україна

ПІЗНАВАЛЬНА СУПЕРЕЧНІСТЬ: КОНФЛІКТ МІЖ ОБ'ЄКТИВНІСТЮ ТА СУБ'ЄКТИВНІСТЮ У НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Анотація. Ця наукова стаття розглядає пізнавальну суперечність, що виникає у науковому дослідженні через конфлікт між об'єктивністю та суб'єктивністю. Зрозуміти цю суперечність допомагає розгляд діалектики між об'єктивними фактами та суб'єктивними інтерпретаціями, що формуються в процесі наукового аналізу. Дослідження розкриває вплив особистих переконань, культурних контекстів та побутових чинників на об'єктивність наукового процесу, а також роль індивідуального досвіду та інтуїції у формуванні наукових гіпотез та теорій. Автори статті обговорюють практичні наслідки цієї пізнавальної суперечності для розвитку наукових парадигм та спільноти в цілому, а також пропонують шляхи подолання цього конфлікту у сучасному науковому дослідженні.

Ключові слова: наукова діяльність, наукове дослідження, метод, об'єктивність, суб'єктивність, конфлікт.

Abstract. This scientific article explores the epistemic contradiction arising in scientific research due to the conflict between objectivity and subjectivity. Understanding this contradiction entails examining the dialectics between objective facts and subjective interpretations that emerge in the process of scientific analysis. The research reveals the influence of personal beliefs, cultural contexts, and everyday factors on the objectivity of the scientific process, as well as the role of individual experience and intuition in forming scientific hypotheses and theories. The authors discuss the practical implications of this epistemic contradiction for the development of scientific paradigms and the community as a whole, and propose ways to overcome this conflict in contemporary scientific research.

Key words: scientific activity, scientific research, method, objectivity, subjectivity, conflict.

Актуальність проблеми полягає в необхідності зрозуміти, як зберегти баланс між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні, щоб забезпечити надійність та достовірність наукових висновків. Розкриття цієї проблеми має важливе значення для розвитку наукової думки та забезпечення прогресу в різних галузях знань. Адже у процесі наукового дослідження досить часто виникає конфлікт між об'єктивністю та суб'єктивністю. Така пізнавальна суперечність стає викликом для науковців, оскільки вона порушує основні принципи наукового методу, що у свою чергу, може спричинити втрату довіри до наукової спільноти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій в галузі пізнавальної суперечності, зокрема конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні, вказують на широкий спектр проблем та підходів до їх вирішення. Деякі дослідження зосереджуються на вивченні впливу суб'єктивних чинників, інші ж досліджують методи та підходи до забезпечення об'єктивності у науковому процесі. Також висвітлюють роль етики

у науковому дослідженні та практики врегулювання конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю.

У цілому, останні дослідження та публікації в цій галузі підкреслюють важливість подолання пізнавальної суперечності у науковому дослідженні та розвиток стратегій для забезпечення об'єктивності та достовірності наукових висновків, що виникає у науковому дослідженні через конфлікт між прагненням до об'єктивності та впливом суб'єктивних факторів. Проаналізувавши причини та природу такої суперечності, висвітливши її різноманітні аспекти, включаючи вплив особистих упереджень та культурних факторів на наукову практику, а також розглянути можливі шляхи подолання цього конфлікту з метою забезпечення більшої об'єктивності у науковому дослідженні.

Викладення основного матеріалу. Причини та природа пізнавальної суперечності, а саме конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні, можуть бути різними в залежності від конкретного контексту та досліджуваної проблеми. Однак, у загальному розумінні, ця суперечність може виникати через недоліки у методології дослідження, вплив особистих упереджень та інтересів науковців, а також через культурні та інституційні фактори, що впливають на процес наукового пізнання. Початок виникнення причин пізнавальної суперечності, зокрема конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні, можна віднести до початку розвитку наукового методу та філософії науки. Проте, в першу чергу, такі причини стали актуальними в контексті розвитку наукового дослідження та зростання впливу науки на суспільство в ранній Новий час (XVI– XVIII століття). Це пов'язано зі зростанням значення науки як основи знань та зміни у способі мислення та розумінні світу.

Так, у XVII столітті філософи та вчені почали активно вивчати методологічні питання, такі як природа наукового дослідження та підхід до отримання знань. Це призвело до виникнення дебатів про об'єктивність та суб'єктивність у науці. З часом, із розвитком наукового методу та підходів до дослідження, такі питання стали ще актуальнішими через зростання складності наукових досліджень та збільшення кількості сфер, які потребують інтердисциплінарного підходу. Автори, такі як Томас Кун, відзначають, що в наукових спільнотах існують паралельні підходи та переконання, які можуть призвести до конфліктів у формулюванні та прийнятті наукових теорій [1, с. 49–86].

Крім того, Джон Дьюї відзначає важливість критичного мислення та спроб спростування гіпотез як ключового способу забезпечення об'єктивності у науковому дослідженні. Він вважає, що критичне мислення допомагає науковцям аналізувати, оцінювати та критикувати інформацію та докази, які знаходяться в основі наукових тверджень. Також, спроби спростування гіпотез є важливим етапом наукового процесу, який допомагає виявити сильні та слабкі сторони теорій і гіпотез, що є необхідним для подальшого розвитку наукового знання.

За Дьюї, ці підходи сприяють забезпеченню об'єктивності в науковому дослідженні, оскільки вони дозволяють науковцям перевіряти достовірність своїх висновків, уникати впливу особистих упереджень та культурних факторів, і забезпечувати наукову спільноту засадами прозорості та відкритості. Це допомагає уникнути або пом'якшити пізнавальну суперечність, що може виникнути через конфлікт між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні, і сприяє розвитку наукової думки у більш об'єктивному напрямку [2, с. 21–22].

Карл Поппер також акцентує увагу на важливості критичного мислення та спроб спростування гіпотез як способу забезпечення об'єктивності у науковому дослідженні. Він вважає, що науковий прогрес залежить від здатності науковців об'єктивно оцінювати свої гіпотези та бути готовими відкидати їх у разі виявлення суперечності з емпіричними даними. Поппер запропонував концепцію фальсифікаціонізму, згідно з якою наукові гіпотези мають формулюватися таким чином, щоб їх можна було перевірити та спростувати шляхом експерименту або спостережень. Цей підхід допомагає уникнути суб'єктивних упереджень та забезпечує об'єктивність у науковому дослідженні.

Розуміння природи та причин пізнавальної суперечності залежить від вивчення різних підходів до філософії науки, представлених в роботах вищезгаданих авторів та інших дослідників, у контексті наукової роботи на тему «Пізнавальна суперечність: Конфлікт між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні». Ідентифікація та розв'язання пізнавальної суперечності може бути досягнуті шляхом вивчення та врахування різних підходів та теорій, які запропоновані різними дослідниками в цій галузі [3, с. 240–267].

Вплив особистих упереджень та культурних факторів на наукову практику у контексті конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні може бути значним. Адже особисті упередження можуть впливати на вибір теми дослідження, підхід до збору та інтерпретації даних, а також на публікацію та поширення результатів. Наприклад, наукове співтовариство може стикатися з ситуаціями, коли деякі дослідники вибирають підхід, що підтримує їхні особисті переконання або ідеології, незалежно від наявних доказів. Це може призвести до спотворення результатів дослідження та порушення наукової об'єктивності.

Культурні фактори також можуть впливати на наукову практику шляхом формування певних норм, цінностей та очікувань у науковій спільноті. Наприклад, деякі культурні контексти можуть сприяти певним напрямкам досліджень чи методологічним підходам, тоді як інші можуть пригнічувати альтернативні думки або підходи. Це може створювати ситуації, коли наукові дослідження не враховують всіх можливих перспектив або недостатньо відкриті до нових ідей [4].

Для забезпечення більшої об'єктивності у науковому дослідженні та подолання конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю рекомендується застосовувати ретельне методологічне планування. Цей підхід, запропонований М. Дж. Стюартом, передбачає докладну розробку методології дослідження з метою уникнення впливу особистих упереджень та культурних факторів. Зокрема, важливо чітко визначити критерії вибору дослідницьких методів, що використовуються у процесі дослідження. Також велике значення має забезпечення об'єктивності у зборі та аналізі даних. Це означає використання методів, що дозволяють мінімізувати спотворення результатів та забезпечують точність та достовірність отриманих висновків. Подібний підхід дозволить забезпечити високу якість наукового дослідження та знизити ризик виникнення пізнавальних суперечностей у результаті впливу суб'єктивних факторів [5].

Наступним методом для подолання конфлікту між об'єктивністю та суб'єктивністю є перевірка результатів. Цей метод передбачає незалежну перевірку та повторний аналіз отриманих даних іншими науковцями з тим самим об'єктом дослідження. Даний підхід спрямований на виявлення можливих особистих упереджень або культурних впливів, які

можуть викривлювати результати дослідження. Окрім того, отримання подібних результатів з різних джерел дозволяє підвищити об'єктивність наукового дослідження та підтвердити достовірність отриманих висновків. Цей метод забезпечує незалежну перевірку наукових результатів та сприяє підтвердженню їхньої об'єктивності, що є важливим аспектом наукового пізнання [1; 2].

Підхід критичного мислення та самокритики. Заохочення науковців до критичного аналізу власних підходів є ключовим аспектом наукової методології. Цей підхід вперше відзначив англійський філософ та логік Френсіс Бекон у своїй праці «Новий органон». Бекон висловив ідею, що науковий прогрес можливий лише через систематичне та об'єктивне спостереження, аналіз та критику результатів дослідження.

Активне впровадження критичного мислення в наукову практику дозволяє вченим виявляти й усувати можливі упередження та підсвідомі впливи, що можуть спотворити результати досліджень. Самокритика та готовність до конструктивної критики сприяють підвищенню рівня об'єктивності у науковій роботі, що є важливим для забезпечення достовірності та наукової інтегритетності [6, с. 118–124].

Один із таких підходів – це залучення різноманітного дослідницького колективу. Цей підхід вперше висвітлив американський соціолог та етнограф Роберт Е. Парк у своїй праці «Закони соціального життя» (1915). Парк підкреслював значення взаємодії представників різних культур та соціальних груп для більш об'єктивного розуміння соціальних явищ.

Залучення до наукового процесу представників різних культур, фахових спрямувань та поглядів дозволяє уникнути монокультурного підходу та сприяє розширенню області дискусій із різних точок зору. Це, у свою чергу, сприяє більш об'єктивному аналізу проблеми та розробці ефективніших стратегій розв'язання [7].

Крім того, етичний кодекс у науковій діяльності виконує важливу роль у забезпеченні об'єктивності та етичності. Подібний підхід підкреслив італійський філософ та соціолог Еміліо Дюркгейм у своїй праці «Суспільні правила» (1895), де акцентував увагу на важливості дотримання етичних стандартів для забезпечення соціальної стабільності та гармонії.

Розробка та дотримання етичних стандартів, таких як декларування можливих конфліктів інтересів, об'єктивне представлення результатів дослідження та взаємодія з іншими науковцями, сприяє зменшенню впливу особистих упереджень та культурних факторів у науковій діяльності, тим самим сприяючи підвищенню рівня об'єктивності у наукових дослідженнях [8, с. 424].

Висновки. Варто підкреслити, що збереження балансу між об'єктивністю та суб'єктивністю у науковому дослідженні є надзвичайно важливим завданням для забезпечення надійності та достовірності наукових висновків. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що конфлікт між об'єктивністю та суб'єктивністю може порушити основні принципи наукового методу, що може призвести до втрати довіри до наукової спільноти.

Аналіз останніх досліджень вказує на широкий спектр проблем та підходів до розв'язання цієї суперечності. Деякі дослідження зосереджуються на вивченні впливу суб'єктивних чинників, інші досліджують методи та підходи до забезпечення об'єктивності. Наукова спільнота повинна продовжувати розвивати стратегії для подолання цієї суперечності з метою забезпечення більшої об'єктивності у науковому дослідженні.

У цілому, зазначений аналіз підкреслює важливість розуміння природи та причин пізнавальної суперечності у науковому дослідженні, а також розвиток стратегій для

подолання цього конфлікту. Зрозуміння та вирішення цієї проблеми сприятиме забезпеченню надійності, достовірності та прогресу в різних галузях наукового знання.

Список використаних джерел

1. Кун Т. Структура наукових революцій. Київ : Port-Royal, 2001. 228 с.
2. Розпутна М. Роль перших робіт американського вченого Джона Дьюї на шляху становлення як філософа. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки.* 2021. № 2(90). С. 135–143. URL: [https://doi.org/10.35433/philosophicalsciences.2\(90\).2021.135-143](https://doi.org/10.35433/philosophicalsciences.2(90).2021.135-143).
3. Popper K. *The Logic of Scientific Discovery.* London, New York : Routledge Classics, 2005.
4. Foucault M. *L'Archeologie du savoir.* Paris : Gallimard, 2008. 294 p.
5. Міл Дж. С. Про свободу : Есе / пер. з англ. Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. 463 с.
6. Грицишина М. В. Складники гносеологічної концепції Ф. Бекона: учення про ідолів розуму, шляхи пізнання та класифікація людських пізнань. *Культурологічний альманах.* 2022. № 3. С. 118–124. <https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.16>.
7. Піча В. М. Соціологія : Загальний курс. Київ : Каравела, 2000. 248 с.
8. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Київ : Юніверс, 2002. 424 с.